

A INDÚSTRIA DA RECICLAGEM, O LIXO E OS CATADORES: UM ESTUDO EM ANÁPOLIS/GO

Joana D'arc Bardella Castro¹

Bruna de Oliveira²

Renato Lopes Santos³

RESUMO: A cidade de Anápolis tem como principais atividades econômicas a indústria de transformação e o comércio de mercadorias. Por ser uma cidade de porte médio em crescimento, gera grande quantidade de lixo. Apenas uma pequena parte é reciclada corretamente. Assim, pretendeu-se responder ao problema: quais as dificuldades enfrentadas pelo município de Anápolis concernente ao fator lixo e sua reciclagem? A metodologia utilizada foi, quanto aos fins, descritiva e documental. Quanto aos meios, trata-se de pesquisa de campo na cidade, onde foram realizadas visitas e entrevistas a nove empresas receptoras de lixo, três indústrias de reciclagem, 148 catadores, além de questionar os gestores responsáveis pelo meio ambiente no município.

PALAVRAS-CHAVE: Reciclagem. Lixo. Desenvolvimento sustentável

INTRODUÇÃO

A cidade de Anápolis tem como principais ramos econômicos a indústria de transformação e o comércio de mercadorias. Por ser uma cidade em crescimento, Anápolis é considerada pelo IPEA (2000) e IBGE (2000) uma cidade média, quando observados parâmetros como importância econômica, quadro demográfico e estrutura ocupacional. É a terceira cidade goiana em população, também o é em produção de lixo.

A população urbana anapolina é de aproximadamente 98%, revelando elevado processo de urbanização. As áreas urbanas podem oferecer mais oportunidades de emprego, melhor educação e saúde, porém representam maior acúmulo de resíduos ou lixo. Em média, 49,95% dos resíduos em Anápolis são de materiais recicláveis: Esses resíduos são depositados em lixões, ou aterro sanitário, contribuindo para o aumento da poluição do solo, do ar e da água.

Segundo o CEMPRE³ (2009), uma cidade de porte médio como Anápolis apresenta uma produção diária de resíduos na ordem de 244.158 mil quilos. Assim, a

¹ Mestre em Economia de Empresas pela UCB- Brasília. Professora pesquisadora da UEG/UnUCSEH

² Alunos pesquisadores: Bruna de Oliveira - PBIC/UEG – brunaoliveira196@hotmail.com

Renato Lopes Santos - PVIC/UEG – re-nato-06@hotmail.com

³ Compromisso Empresarial Para a Reciclagem

matéria orgânica, que gira em torno de 50,05%, seria de 122.201Kg e os resíduos recicláveis, que representam 49,95%, atingem uma média de 121.956Kg. Segundo dados de 2008 da Prefeitura Municipal de Anápolis – PMA-, e da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento – SEMGESP - cada habitante de Anápolis está produzindo, diariamente de 660 a 770 gramas de lixo.

Segundo James (1997, p.11), o aumento da população urbana exige aumento no abastecimento de alimentos e bens nas cidades. “As pessoas passam a desejar boa alimentação e artigos de luxo, como máquinas modernas de uso doméstico, celulares e TV’s de plasma”. Usam esses produtos e depois se desfazem deles, o que ocasiona em geração de lixo.

Segundo Rodrigues e Cavinatto (2002), as pessoas do mundo inteiro estão se preocupando mais com o meio em que vivem. Nota-se uma tendência mundial de reaproveitar os produtos jogados no lixo para a fabricação de novos objetos, através dos processos de reciclagem, o que representa economia de matéria prima e de energia fornecidas pela natureza. Desta forma, o conceito de lixo pode ser modificado, podendo ser entendido como “coisas que podem ser úteis e aproveitáveis pelo homem”.

Calderoni (2003, p.49), define lixo como sendo todo material inútil, descartado ou posto em lugar público. Lixo é tudo aquilo que se “joga fora”. É o objeto ou a substância que se considera inútil ou cuja existência em dado meio é tida como nociva.

O conceito de lixo sofreu evolução no seu significado, passando de “inútil, sem valor” para “coisas que podem ser úteis e reaproveitáveis”. A cidade de Anápolis, em processo de crescimento, tem a geração de maior quantidade de lixo como um ponto negativo para seu desenvolvimento. Esse lixo não atinge apenas o espaço físico do município, mas extravasa para muito além. Pode poluir os lençóis freáticos, e o ar e - dependendo de onde se retira a matéria-prima - pode deformar paisagens e assorear rios.

Torna-se difícil o recolhimento e tratamento adequado do lixo em virtude do aumento do seu volume. O transporte do lixo em Anápolis é feito por caminhões que causam problemas no trânsito e contaminação do solo. A maior parte desse lixo recolhida pelo sistema da prefeitura, é depositada no lixão da cidade, sem nenhuma separação prévia. Uma pequena parte é recolhida e levada pelos catadores às empresas receptoras. Quanto ao tratamento do lixo, nem sempre é feito da maneira correta.

A reciclagem

A todo instante fala-se de degradação do meio ambiente, efeito estufa, camada de ozônio, ilhas de calor, poluição de águas e outros acontecimentos de que antes não se ouvia falar e que decorrem da despreocupação, por muito tempo, do homem em relação à poluição e ao lixo gerado.

A Revolução Industrial proporcionou crescimento econômico e melhorias na qualidade de vida. Mas esse crescimento aconteceu de forma muito rápida, com pouca preocupação com as consequências ao ambiente.

Denomina-se reciclagem o ato de separar certos materiais do lixo domiciliar, como papéis, plásticos, vidros e metais, com o intuito de os tornarem úteis novamente. Esses materiais são transformados e introduzidos novamente no ciclo do mercado de consumo (SOUZA, 2005).

Motta (S/D, p.45) define reciclar como:

Ato de tornar útil e disponível novamente o produto que seria descartado, fazer retornar ao ciclo de produção, seja ele industrial, agrícola ou artesanal o material que já foi utilizado anteriormente. Objetos que seriam descartados como lixo tornam-se novamente matéria-prima para a manufatura de bens, reduzindo assim a extração de recursos naturais.

Mas infelizmente a reciclagem não tem se revelado uma solução pronta e definitiva para a questão ambiental, pois ainda é pequena a porcentagem de lixo destinado à reciclagem - cerca de 88% do lixo doméstico é depositado em aterros sanitários e, em média, apenas 2% do lixo de todo Brasil é reciclado. Além disso, as áreas destinadas aos aterros – também conhecidos como lixões - têm se mostrado propícias à proliferação de insetos e podem contaminar as águas dos lençóis freáticos. É preciso levar em conta que a forma adequada de recolhimento, tratamento e reciclagem do lixo é uma medida eficaz na minimização dos problemas ambientais (MOTTA, s/d).

Assim, o problema que se pretendeu desvendar foi quais as dificuldades enfrentadas pelo município de Anápolis, concernentes ao fator lixo, e sua destinação.

MATERIAL E MÉTODO

Quanto aos fins, esta é uma pesquisa descritiva e documental, que visa a esclarecer sobre reciclagem e coleta seletiva urbana. Quanto aos meios, foi realizada pesquisa de campo, dividida em quatro etapas.

Na primeira etapa, realizaram-se visitas a nove empresas receptoras de lixo em Anápolis, todas devidamente registradas na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG). Um questionário foi aplicado aos empresários e aos colaboradores das empresas. A segunda etapa consistiu em entrevistas conduzidas por questões abertas, realizadas junto a gestores públicos responsáveis pelas atividades/ funções ligadas à variável ambiental. Na terceira etapa, procedeu-se a uma entrevista com três empresários industriais de reciclagem em Anápolis e, na quarta foram ouvidos 148 catadores de lixo não ligados às empresas.

O erro amostral foi de 5% e a fórmula do cálculo para determinar o número de empresas, colaboradores, e catadores foi a usada por Barbetta (2001).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Pesquisa com as empresas receptoras de lixo e seus colaboradores

Os funcionários das empresas receptoras de lixo, que trabalham de 6 a 8 horas por dia, recebem salário mínimo ou pouco mais chegando a R\$ 500,00. Alguns recebem por produção, podendo ter uma renda de aproximadamente R\$ 1.500,00.

Todas as empresas exportam boa parte dos seus materiais coletados para outros estados como São Paulo, Brasília e Santa Catarina. Vale ressaltar que boa parte dos materiais comercializados por essas empresas também são oriundos de outros estados, pois segundo os empresários, Anápolis não produz materiais suficientes para atender à demanda do mercado. A maior parte das empresas (86%) percebe o crescimento no ramo de reciclagem em Anápolis, e apenas 14% não tem essa visão.

Essas questões deixam claro que Anápolis produz mais lixo do que é capaz de reciclar, visto que a maior parte desses resíduos vai para outras localidades. Além disso, não existem, na cidade, muitas empresas de reciclagem. A maioria delas figura como empresas de tem o nome de reciclagem, mas na prática apenas fazem o papel de

receptoras, comprando o lixo dos catadores e revendendo para as indústrias de reciclagem.

Nenhuma empresa de recepção de lixo conta com catadores exclusivos. Esse trabalho de coleta de lixo, realizado pelos catadores, não cria vínculo entre eles e as empresas de recepção, porque o catador busca, no momento da venda do lixo, a empresa que estiver pagando o maior valor. Também não existe um vínculo entre empresas receptoras e indústrias.

Quanto ao quadro de funcionários, 86% das empresas contam com até 10 funcionários e 14% mantêm um quadro de 11 a 20 funcionários. Esse número pequeno de funcionários deve-se ao fato de que a maioria das empresas receptoras são de pequeno e médio porte.

As principais dificuldades apontadas pelas empresas receptoras são falta de conscientização da população para a reciclagem (50%), despreocupação do setor público (38%) e a falta do sistema de coleta seletiva, apontada por apenas 12% das empresas.

Quando se perguntou sobre a concorrência entre elas, 57% dizem estar no ramo da reciclagem devido a pouca concorrência e 43% pelo fato de se ter um baixo custo para manter a empresa.

Todos os colaboradores afirmaram possuir carteira de trabalho. Segundo a pesquisa, porém, nenhum desses funcionários possui amparo legal à saúde.

A educação para a coleta seletiva de lixo é cultural, quando se trata de uma atividade corriqueira e não de trabalho. Percebeu-se que 70% das pessoas que trabalham nas empresas de recepção de lixo fazem a separação do lixo em suas casas e 30% não a fazem, mesmo reconhecendo a necessidade de fazê-la.

A média de separação de lixo por pessoa é bastante variada: no caso de papelão e PET, por exemplos é de 70 Kg por dia.

Pesquisa realizada junto às indústrias de reciclagem

Foram entrevistadas 03 (três) indústrias de reciclagem de sacos plásticos:, a Indústria Anapolina de Plásticos Ltda (INAPLÁ), a Indústria Comércio e Distribuição de Plásticos (PLASTIX) e a Tubos Triângulo.

A empresa PLASTIX trabalha com uma variedade maior de plásticos (polietileno e PEDB) e está localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Possui 130 funcionários e recicla uma média de 387 toneladas/mês de materiais. Sua principal atividade é transformar plásticos em grãos, garrafas e novos sacos plásticos, além de produzir matéria prima para a fabricação de móveis, como cadeiras e mesas plásticas. Está no mercado desde agosto de 2005.

Localizada atualmente no DAIA a empresa INAPLÁ, a mais antiga neste ramo, foi inaugurada em 1969 e possui 60 funcionários. Sua principal atividade é transformar plásticos em mangueiras, conexões em geral e sacolas. Sua produção é de 70 toneladas/mês.

A empresa Tubos Triângulo, que possui apenas 04 funcionários, também transforma plásticos em mangueiras. Segundo o responsável pela empresa, são recicladas, em média, 30 toneladas/mês de plásticos.

Questionado quanto às dificuldades encontradas no processo de reciclagem, as empresas apresentaram diferentes respostas. A PLASTIX alegou que, para melhorar sua produção, necessita investir em maquinário, já a INAPLÁ disse que existe uma infidelidade por parte dos fornecedores de sua matéria prima (sacos plásticos). “Eles vendem para quem pagar mais,” afirmou um de seus funcionários. A INAPLÁ e a Tubos Triângulo alegaram que deveriam receber mais incentivos por parte do governo, principalmente no que concerne a encargos fiscais.

Cerca de 80% dos materiais reciclados por essas empresas são importados de outros estados, pois o plástico coletado no município não é suficiente para atender a suas produções.

Quando se perguntou que fatores que poderiam favorecer o desempenho de suas produções, 55% dos empresários apontaram a ampliação da coleta seletiva de lixo que, segundo eles, evitaria que os materiais coletados chegassem sujos e contaminados às empresas. 20% afirmaram que deveria aumentar o número de catadores, registrá-los e oferecer-lhes condições dignas de trabalho. Outros 20% alegaram que governo deveria conceder incentivos fiscais às indústrias e diminuir burocracias. 5% dos empresários apontaram como fatores benéficos os investimentos em máquinas e equipamentos.

Pesquisa realizada com gestores públicos em Anápolis

A implantação do programa de coleta seletiva em Anápolis resultou de uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), o Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura local. Em julho de 2006, a Prefeitura de Anápolis implantou a CSA – Coleta Seletiva em Anápolis e promoveu cursos para melhorar a qualidade de vida dos catadores que trabalham dentro dos lixões e aterros, para operacionalizar e promover a gestão dos processos de coleta seletiva de lixo. Foi criada, em outubro de 2006, a Central de Triagem, que oferece aos catadores serviço de um caminhão abastecido com equipamentos necessário, água e energia elétrica gratuitamente. O lucro obtido é dividido igualmente entre todos os catadores membros.

O Diretor do Meio Ambiente afirma que há uma economia de 2% nos R\$ 800.000,00 pagos mensalmente pela prefeitura à empresa prestadora de serviços de pesagem e compactagem do lixo no aterro da cidade. A prefeitura ganha com a redução das despesas, com a educação da população, com a preservação do meio ambiente e com a geração empregos diretos e indiretos (formação de catadores, expansão de indústrias, empresas implantadas, geração de pequenos negócios, etc.) incrementando, assim, a arrecadação municipal – receitas próprias, que poderão gerar maiores investimentos na cidade.

Os resíduos recolhidos pela Associação dos Gestores da Coleta Seletiva de Lixo de Anápolis -AGECOSA são levados para a Central de Triagem de Lixo- CTL, localizada ao lado do Aterro Sanitário Municipal, com capacidade para processar 100 toneladas de recicláveis mensalmente. É possível encontrar na Central de Triagem de Lixo um prédio da administração e outros objetos como balança, prensa, esteira e baias.

Hoje, apenas 22 bairros são beneficiados com a coleta seletiva. A dificuldade de expansão da CSA está nos problemas de gestão municipal, como a falta de investimentos e a escassez de pessoal habilitado. Para o Diretor do Meio Ambiente, os bairros em que vivem pessoas de classe média são ideais para a coleta seletiva de lixo. Os bairros de baixa renda ou de renda muito alta não são os melhores, pois a falta de informação ou o medo da violência urbana podem dificultar a implantação do sistema.

Pesquisa realizada junto aos catadores de lixo, não vinculados às empresas.

Apurou-se que 82% dos catadores de lixo de Anápolis são homens e apenas 18%, mulheres, o que pode ser explicado pelo tipo de atividade, que exige força física e resistência, já que a coleta diária é feita empurrando-se carrinhos manualmente .

Com relação à faixa etária, 36% dos entrevistados têm mais de 45 anos, 33% têm entre 36 e 45 anos, 16% de 26 a 35 anos, 9% de 18 a 25 anos e 6% são menores de idade. Pode-se inferir que os catadores são, em geral, pessoas mais velhas, descartadas por algum motivo do mercado de trabalho, ao qual não conseguem mais retornar.

Dos entrevistados, 20% afirmam morar sozinhos, 26% moram com uma pessoa, 16% com duas, 20% com três pessoas 8% com quatro e 10% com cinco ou mais pessoas. 65% dos entrevistados se dizem casados ou com união estável, 32% solteiros, 3% se declararam que são viúvos ou separados. 15,53% dependem da renda de catador para o sustento da família e 43% dizem que esse montante é um complemento na renda familiar.

Referente ao tempo de trabalho como catadores de lixo, 36% que trabalham há um e dois anos, 35% há mais de dois anos e 29% disseram que estão nessa atividade há menos de um ano. 53% dos catadores entraram nesse ramo devido à falta de qualificação para outras atividades e 47% pelo fator desemprego.

As pessoas que já estão trabalhando como catadores há mais de dois anos são, na maioria, homens mais velhos, pais de família desempregados há algum tempo. Entre um e dois anos são homens e mulheres mais jovens que têm atividades paralelas à de catadores. E os que trabalham com o lixo há menos de um ano são rapazes jovens que perderam seus empregos há pouco tempo. Quanto aos dias trabalhados, 64% trabalha 6 dias por semana, 18%, 7 dias e 18% trabalham 5 dias. Quanto às horas trabalhadas, 26% trabalham de 6 a 8 horas e 74%, de 8 a 12 horas por dia.

Muitos entrevistados eram trabalhadores em empresas que com o implemento de tecnologia e a falta de qualificação, foram dispensados de seus cargos e não conseguiram mais retornar ao mercado de trabalho. Assim, 91% dos catadores dizem trabalhar como autônomos e 9% trabalham para outras pessoas.

Quanto às pessoas na família que frequentam a escola, 6% disseram não possuir nenhuma, 22% têm uma pessoa, 10%, duas pessoas e 6% mais de três familiares frequentando a escola. Quanto à alfabetização, 32% são analfabetos e 6% alfabetizados.

Dos alfabetizados, 74% possuem o Ensino Fundamental incompleto, 6% o Ensino Médio incompleto, enquanto 20% cursaram o Ensino Fundamental completo.

Nenhum dos entrevistados diz ter vínculos com empresas receptoras de lixo, da mesma forma que as empresas dizem não ter essa ligação. Os que não trabalham como autônomos vendem o material recolhido para outros catadores, que os revendem para as empresas. Para a maioria dos catadores (78%) o preço pago pelas mercadorias é baixo, porque o serviço de maior periculosidade é feito por eles, e outros citam o fato de a lida com o lixo ser constrangedora.

Quanto ao local de coleta do lixo, 78% dos entrevistados dizem encontrarem mais lixo para ser reciclado no centro da cidade e 22% diz encontrar nos bairros próximos ao centro. Normalmente no centro se encontra a maior concentração de lojas, que descartam papéis e papelões usados, para condicionar mercadorias.

Quando perguntados sobre como prefeririam trabalhar, 54% de todos os entrevistados disseram que prefeririam trabalhar com carteira assinada e 46%, que preferem trabalhar como catadores autônomos de material reciclável. 46% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 40%, até 1 salário mínimo e 14% recebe de 2 a 3 salários mínimos. 91% têm interesse de deixar de ser catador e 9% não apresentam esse interesse. 60% já trabalharam com carteira assinada e 40% não. Dos que trabalharam com carteira assinada 63% se consideram melhores do que antes e 37% se consideram piores.

Como era de se esperar, 80% dos indivíduos gastam a maior parte de seus rendimentos com vestuário, alimentação e remédios, enquanto 18% gastam com vícios - entre eles o álcool - e 2% poupam, porque ganham ou encontram no lixo a maior parte dos alimentos e vestuários.

CONCLUSÕES

Atualmente, a reciclagem vem crescendo e se revelando como meio de amenizar o problema da poluição. A quantidade de lixo gerado não é um problema apenas dos governantes ou das empresas, mas também de toda a população, já que ele compromete a qualidade de vida de todos os cidadãos.

As empresas de recepção de lixo, juntamente com as indústrias de reciclagem, poderiam criar programas atrativos, com linguagem simples, para o aperfeiçoamento da mão-de-obra. A questão do lixo deveria ser discutida e estudada em comunidades de bairros, escolas e creches e debatidas em programas televisivos e rádios, de forma a criar uma conscientização populacional dos perigos e vantagens que o lixo pode trazer. Isso facilitaria o trabalho dos catadores, que ao compreender a importância de sua atividade trabalho para o meio ambiente, sentir-se-iam novamente incluídos nesta sociedade seletista.

Ao entrevistar os catadores, pode-se notar que são pessoas simples, dotadas de pouca ou nenhuma escolaridade, que encontraram no lixo a solução para muitos problemas. São na maioria homens com idade acima de 45 anos, casados, dependentes da renda retirada do lixo para o sustento da família. Normalmente esses catadores, sem muito conhecimento na área da reciclagem, simplesmente recolhem o lixo e o levam até as empresas de recepção.

A coleta seletiva é importante e traz benefícios para os catadores, os empresários e a Prefeitura Municipal. Para os catadores, ela traz consigo condições dignas de trabalho e aumento de renda. Para os empresários, disponibiliza materiais limpos e selecionados, propiciando maior agilidade e economia nos seus processos produtivos. Para a Prefeitura Municipal, a coleta seletiva reduz volume de lixo depositado no aterro sanitário, reduzindo, assim, não só as despesas com a limpeza urbana como também os gastos com a manutenção do aterro sanitário.

A pesquisa verificou que a diretoria do meio ambiente do município enfrenta inúmeros problemas que dificultam o trabalho, entre eles a falta de funcionários especializados na área. Assim, para fazer o serviço tímido de coleta seletiva em alguns bairros da cidade, a secretaria do meio ambiente conta com um único caminhão, cedido por outra secretaria. Acredita-se que uma maior conscientização da sociedade geraria uma pressão popular maior para a resolução do problema e o gestor público teria, então, apoio para a criação de programas que beneficiem o meio ambiente.

As empresas privadas que fazem o trabalho de coleta, separação e limpeza dos materiais recicláveis, como papéis, plásticos, e outros, não possuem nenhum tipo de incentivo por parte do governo municipal. A maioria delas reclama do excesso de burocracia e da falta de interesse do governo em apoiar esse tipo de atividade.

As poucas empresas recicladoras da cidade também reclamam da inexistência de ações do governo municipal. Para elas, a ampliação da coleta seletiva seria um fator positivo para o fomento dos negócios em Anápolis.

REFERÊNCIAS

BARBETTA, Pedro Alberto. *Estatística aplicada às Ciências Sociais*. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2001.

CALDERONI, Sabetai. *Os bilhões perdidos no lixo*. São Paulo: Humanistas, 2003.

CEMPRE. – Compromisso empresarial para a reciclagem. Disponível em :<www.cempre.org.br > Acesso em 01/06/2009.

GOIÁS. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. *Ranking dos Municípios Goianos*. Goiânia: SEPLAN., 2003em: <<http://www.seplan.go.gov.br/sepin /ranking/ranking2003/anapolisC.htm>.> Acesso em: 10 de Out de 2006.

____SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. Goiânia: SEPLAN, 2006 disponível em: <<http://www.seplan.go.gov.br/sepin>>. Acesso em 15 de mai 2009

____SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. Goiânia: SEPLAN, 2008 disponível em: <<http://www.seplan.go.gov.br/sepin>>. acesso em 12 de nov 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Anuário Estatístico do Brasil*, 2000. Brasília: IBGE, 2000.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), 2000 disponível em:< www.ipea.gov.br >Acesso em 03/05/2008.

JAMES, Barbara. *Lixo e Reciclagem*. São Paulo: Scipione. 1997.

MOTTA, Tarion. *Expressões e Manejos Ambientais*. Goiânia: Grafsafra, sd.

PMA- Prefeitura Municipal de Anápolis. *Dados municipais*. 2009

PINHEIRO, Lana. Lixo que vira lucro. *Revista: Isto é Dinheiro*. 2007. Disponível em: http://www.terra.com.br/istoedinheiro/498/negocios/lixo_que_vira_lucro.htm.> Acesso em: 21 de jul de 2009.

RODRIGUES, Luiz Francisco; CAVINATTO, Vilma Maria. *Lixo. De onde vem? Para onde vai?* São Paulo: Moderna, 2002.